

Asociación entre cohesión y adaptabilidad familiar en niños con obesidad

Yazmin Araceli Silva-Beas, Ma. Guadalupe Venancio-López

Unidad de Medicina Familiar No. 92. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Estado de México

Resumen

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define obesidad como acumulación anormal o excesiva de tejido adiposo en relación con el peso que puede ser perjudicial para la salud.⁽¹⁾ Siendo el entorno social del niño un factor que influye en su peso y los padres son el principal factor.^(4,3) Por lo que se realizó un estudio observacional, transversal, analítico y prospectivo para determinar la asociación entre las variables cohesión y adaptabilidad familiar en niños de 5 a 11 años de edad con obesidad, posterior a la aplicación del cuestionario FACES III. Obteniendo como resultado una mayor prevalencia en Cohesión familiar al nivel "Agglutinado" y en Adaptabilidad familiar al nivel "Caótico", así como el tipo de funcionalidad familiar más frecuente en los sujetos de estudio fueron las "familias extremas". Posterior a la aplicación de la prueba estadística Chi-cuadrada (χ^2) se obtuvo un valor estadísticamente significativo, es decir se acepta la hipótesis de trabajo.

Abstract

The World Health Organization (WHO) defines obesity as an abnormal or excessive accumulation of adipose tissue in relation to weight that can be harmful to health.^{^(1)} The child's social environment is a factor that influences their weight and parents are the main factor.^{^(4,3)} Therefore, an observational, cross-sectional, analytical and prospective study was carried out to determine the association between the variables family cohesion and adaptability in children aged 5 to 11 years with obesity, after the application of the FACES III questionnaire. As a result, a higher prevalence was obtained in Family Cohesion at the "Agglutinated" level and in Family Adaptability at the "Chaotic" level, as well as the most frequent type of family functionality in the study subjects were "extreme families". After applying the Chi-square (χ^2) statistical test, a statistically significant value was obtained, that is, the working hypothesis is accepted.

Palabras Clave: Obesidad infantil, familia, cohesión, adaptabilidad

Keywords: Childhood obesity, family, cohesion, adaptability

1. INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la obesidad como la acumulación anormal o excesiva de tejido adiposo en relación con el peso que puede ser perjudicial para la salud [1]. Esta condición se origina a partir de un desequilibrio entre la ingesta energética y el gasto calórico, donde intervienen factores genéticos y endocrinológicos que representan aproximadamente el 1% de los casos, mientras que el 99% restante corresponde a factores ambientales, dando lugar a lo que se conoce como obesidad nutricional, simple o exógena [2,3].

La obesidad infantil se ha convertido en un problema prioritario de salud pública en el siglo XXI. Su prevalencia a nivel mundial ha aumentado de manera significativa en las últimas décadas, alcanzando proporciones alarmantes y posicionándose como uno de los principales factores que incrementan los gastos sanitarios.⁽⁴⁾ Se trata de una patología crónica, multicausal y sistémica, asociada a una mayor morbilidad y mortalidad, y que además se relaciona con problemáticas de índole personal, familiar y social [5].

En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 (ENSANUT) analizó la información de 2,569 niñas y niños de 5 a 11 años, encontrando una prevalencia de obesidad del 18.6% en los escolares, 23.8% en hombres y 13.1% en mujeres. Con mayor prevalencia en el grupo de edad de 10 años (25.9%) tanto en hombres como en mujeres [6].

El entorno social es una de las influencias más cercanas en el desarrollo del peso corporal infantil y en los comportamientos asociados, como la dieta y la actividad física. En este contexto, los padres representan una de las principales fuentes de influencia social sobre el peso del niño y sus hábitos relacionados [7].

Diversos estudios han identificado características disfuncionales en las familias de niños con obesidad, lo cual subraya la importancia de la funcionalidad familiar para comprender y abordar esta condición [8]. Factores relacionados con la crianza y la dinámica familiar (como la cohesión y la adaptabilidad) se han señalado como fundamentales para lograr una participación efectiva en las intervenciones y para alcanzar los resultados esperados. Por tanto, un funcionamiento familiar deficiente se asocia con una menor adherencia a los programas de modificación del estilo de vida [7].

Las dimensiones de cohesión y adaptabilidad familiar pueden ser evaluadas mediante la Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III), desarrollada por Olson, Portner y Lavee (1985) y actualizada por Olson (1992) [9]. Esta herramienta cuenta con un coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach de 0.70 [10].

El cuestionario FACES III consta de 20 ítems: 10 para medir la cohesión y 10 para evaluar la adaptabilidad, utilizando una escala tipo Likert de cinco puntos [11].

- **Cohesión:** Se refiere al vínculo emocional que une a los miembros de una familia [12].
- **Adaptabilidad:** Hace alusión a la capacidad del sistema familiar para modificar su estructura de poder, roles y reglas en respuesta a demandas situacionales o del desarrollo [12].

Cada una de estas dos dimensiones se subdivide en 4 niveles (cohesión familiar: desligada, semirrelacionada, relacionada y aglutinada; adaptabilidad familiar: rígida, estructurada, flexible y caótica). Figura 1 y 2.

Desligada	Semirrelacionada	Relacionada	Aglutinada
<ul style="list-style-type: none"> • Presentan ausencia de unión afectiva y de lealtad. • Alta independencia personal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Moderada unión afectiva, cierta lealtad, con tendencia a la independencia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Considerable unión afectiva, fidelidad e interdependencia, aunque con tendencia a la dependencia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima unión afectiva, fuerte exigencia de fidelidad y lealtad, alto grado de dependencia.

Figura 1. Niveles de Cohesión familiar

Fuente: Olson D, Portner J, Lavee Y. Escala de evaluación de adaptabilidad y cohesión familiar (FACES III). Universidad de Minessota (1981)

Rígida	Estructurada	Flexible	Caótica
<ul style="list-style-type: none"> • Liderazgo autoritario, roles fijos, disciplina estricta y ausencia de cambios 	<ul style="list-style-type: none"> • Liderazgo y roles compartidos ocasionalmente, cierto grado de disciplina democrática y se dan cambios solo cuando se solicitan 	<ul style="list-style-type: none"> • Liderazgo y roles compartidos, disciplina democrática y cambios cuando son necesarios. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausencia de liderazgo, cambios aleatorios de roles, disciplina irregular y cambios frecuentes.

Figura 2. Niveles de Adaptabilidad familiar

Fuente: Olson D, Portner J, Lavee Y. Escala de evaluación de adaptabilidad y cohesión familiar (FACES III). Universidad de Minessota (1981)

Además, el modelo circunflejo de Olson, junto con los rangos de puntuación del FACES III, permite categorizar a las familias en tres tipos funcionales: familias balanceadas, familias en rango intermedio y familias extremas. Según la hipótesis curvilínea del modelo, los niveles balanceados de cohesión y adaptabilidad (de bajos a altos) están asociados con un funcionamiento familiar saludable, mientras que los niveles extremos (muy bajos o muy altos) se relacionan con disfuncionalidad familiar [13].

2. METODOLOGÍA

Durante el periodo comprendido entre julio de 2023 y mayo de 2025, se realizó un estudio observacional, transversal, analítico y con enfoque prospectivo en la consulta externa de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) N° 92 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ecatepec de Morelos, Estado de México.

La selección de los participantes se llevó a cabo mediante una técnica de muestreo probabilístico aleatorio simple, donde 161 usuarios derechohabientes de la unidad de 5 a 11 años de edad, formaron parte del estudio. Los criterios de inclusión establecían que los participantes debían estar adscritos a la UMF, tener una edad de entre 5 a 11 años de edad con un Índice de Masa Corporal (IMC) mayor al percentil 95 y haber aceptado voluntariamente su participación, previo consentimiento informado (por parte de los padres) y asentimiento informado (por parte de los sujetos de estudio). Se excluyeron aquellos con antecedentes de enfermedades endocrinológicas o síndrome cromosómico que pudieran favorecer el desarrollo de obesidad en la infancia, así como aquellos sujetos con deficiencia cognitiva a los que se les imposibilitaba responder el instrumento de evaluación. Además, se descartaron los cuestionarios incompletos que no proporcionaban información suficiente para la investigación.

Para recopilar la información sociodemográfica y antropométrica de los pacientes, se diseñó una hoja de recolección de datos que incluyó variables como sexo, edad, peso y talla.

Posteriormente se aplicó la Escala FACES III (Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar III) para evaluar el nivel de cohesión y adaptabilidad familiar. La interpretación se basó la sumatoria de los ítems nones para la dimensión cohesión, considerando los siguientes rangos: desligada (10-31 puntos), semirrelacionada (37-39 puntos), relacionada (38-43 puntos) y aglutinada (44-50 puntos); y sumatoria de los ítems pares para la dimensión de adaptabilidad: rígida (10-19 puntos), estructurada (20-24 puntos), flexible (25-29 puntos) y caótica (30-50 puntos). Esta escala ha sido validada para la población mexicana y cuenta con un alfo de Cronbach es de 0.70 [9-11].

Los datos recopilados se estructuraron en una base de datos en Excel para su análisis estadístico y se aplicaron frecuencias y porcentajes para variables cualitativas, posteriormente la base de datos se transfirió al programa IBM SPSS 21 para Windows, donde se evaluó la asociación de cohesión y adaptabilidad familiar en niños con obesidad infantil utilizando la prueba estadística Chi-cuadrada (X^2).

El protocolo de este estudio recibió la aprobación del comité de ética e investigación correspondiente, con el número de registro R-2025-1401-009.

3. RESULTADOS

Se evaluaron un total de 161 niños de 5 a 11 años de edad con obesidad, derechohabientes de la UMF 92, donde se recopilaron los siguientes datos sociodemográficos:

En cuanto a la edad se trabajó con un rango que abarca de los 5 a 11 años de edad, encontrando una media de 7.9 años, una mediana de 8 años y una moda de 9 años. De acuerdo a lo ya mencionado, el grupo de edad predominante fue de 9 años con 18.01% (n=29) seguido de los sujetos de 8 años de edad con un 15.53% (n=25), 14.91% (n=24) en los participantes de 6 años, 14.29% (n=23) en los niños de 5 años, 13.66% (n=22) en los pacientes de 11 años, 12.42% (n=20) para la población de 7 años y por último con un 11.18% (n=18) se encontraron los niños de 10 años de edad.

Respecto al sexo de los participantes, se observó que el 55.90% (n=90) eran mujeres y el 44.10% (n=71) eran hombres.

En lo que refiere a la cohesión familiar, el nivel que con mayor frecuencia se presentó en la población de estudio fue el “Aglutinado” con un 65.22% (n=105), posteriormente se encuentra el nivel “Conectado” con 25.47% (n=41), seguido del nivel “Separado” y “Desligado” con un 4.97% (n=8) y 4.35% (n=7) respectivamente. Figura 3.

Referente a la adaptabilidad familiar el nivel que predominó fue el “Caótica” con 49.69% (n=80), en segundo lugar, se encontró el nivel “Flexible” con un 27.95% (n=45), el nivel “Estructurada” en tercer lugar con un 16.15% (n= 26) y por último en cuarto lugar el nivel “Rígido” con un 6.21% (n=10), Figura 4.

Figura 3. Análisis estadístico del nivel de cohesión familiar de la población de estudio

Figura 4. Análisis estadístico del nivel de adaptabilidad familiar de la población de estudio

Posterior a la evaluación de cohesión y adaptabilidad familiar de cada participante, se estimó la funcionalidad familiar, obteniendo que la mayor parte de las familias de estudio tienen una funcionalidad extrema con un 44.77% (n=72) de frecuencia, seguida de la funcionalidad familiar media con un 36.02% (n=58) y con menor frecuencia se encuentran las familias con funcionalidad balanceada con un 19.25% (n=31), Figura 5.

Figura 5. Análisis estadístico de la funcionalidad familiar de la población de estudio

Para la asociación de las variables cohesión y adaptabilidad familiar en sujetos de 5 a 11 años de edad con obesidad de la UMF 92 se utilizó la prueba estadística Chi-cuadrada (χ^2) la cual es una prueba no paramétrica que tiene como objetivo identificar la asociación o independencia entre dos variables cualitativas en la cual se obtuvo un valor de p de 0.001, al ser menor al nivel de significancia (0.05) es estadísticamente significativo, es decir, se traduce como una asociación entre la cohesión y adaptabilidad familiar en nuestra población de estudio.

4. DISCUSIÓN

En el presente estudio se analizó la asociación entre la cohesión y adaptabilidad familiar en niños de 5 a 11 años de edad adscritos a la Unidad de Medicina Familiar No. 92. Según los datos obtenidos en el sistema ARIMAC, en el año 2023 se registró una población de 1,541 niños dentro de este rango de edad, de los cuales 281 cumplieron con los criterios de inclusión. Posteriormente, se realizó el cálculo del tamaño de muestra para población finita, obteniéndose un total de 161 participantes. A estos se les aplicó como instrumento de medición el cuestionario FACES III, junto con una ficha de identificación diseñada para la recolección de datos sociodemográficos, así como peso y talla de los participantes.

En México de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 (ENSANUT) posterior a analizar la información de 2,569 niñas y niños de 5 a 11 años, se encontró una prevalencia de obesidad del 18.6%, de los cuales 23.8% eran hombres y 13.1% mujeres; con mayor prevalencia en el grupo de edad de 10 años (25.9%) tanto en hombres como en mujeres y la prevalencia más baja en escolares de 5 años.⁽⁶⁾ Estos hallazgos coinciden con el presente estudio realizado en cuanto a la distribución por sexo, con predominio de hombres (55.90%) respecto a las mujeres (44.10%). En lo referente a la presencia de obesidad por edad: en este caso, se observó mayor frecuencia en niños de 9 años (18.01%) y la menor en niños de 10 años (11.18%).

En el estudio realizado por Paz y colaboradores en 2020, se encontró que entre los preescolares con obesidad, el tipo de cohesión familiar más frecuente fue el “semirrelacionado” (44.3%), mientras que en la dimensión de adaptabilidad predominó el tipo “caótico” (91.2%).⁽¹⁴⁾ En contraste, en la población encuestada en el presente estudio no se observa el mismo patrón de cohesión familiar, ya que el tipo predominante fue el “aglutinado” con un 65.22%, y el tipo “semirrelacionado” o “separado” ocupó el tercer lugar en frecuencia, con un 4.97%. En cuanto a la adaptabilidad familiar, el tipo más común en esta muestra también fue el “caótico”, con un 49.69%, lo cual sí coincide con lo reportado en estudios previos.

Existen estudios sobre la influencia familiar en la población con obesidad, encontrando una tendencia hacia puntuaciones extremas en los factores de cohesión y adaptabilidad, relacionados con la disfuncionalidad familiar.⁽¹⁵⁾ Estos hallazgos respaldan los resultados previamente expuestos en el presente estudio.

Licea y colaboradores reportaron una correlación significativa y directa entre la disfuncionalidad familiar y el porcentaje de grasa corporal en niños de 8 a 10 años, señalando que el estado de funcionalidad de la familia influye en la aparición de sobrepeso y obesidad en este grupo etario.⁽¹⁶⁾ En esta investigación posterior la evaluación de cohesión y adaptabilidad familiar de cada participante, se estimó el nivel de funcionalidad familiar, encontrando que la mayoría de las familias presentan una funcionalidad extrema, es decir, disfuncional (44.77%). Este hallazgo respalda lo señalado por investigaciones anteriores, que destacan la gran influencia del entorno familiar en el peso corporal infantil.

Para analizar la asociación entre nuestras variables, se utilizó la prueba estadística de chi-cuadrada (χ^2), obteniéndose un valor de $p = 0.001$, lo cual es estadísticamente significativo. Este resultado permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de trabajo, que plantea la existencia de una asociación entre la cohesión y la adaptabilidad familiar en niños con obesidad atendidos en la Unidad de Medicina Familiar No. 92. De acuerdo con los datos obtenidos, el 65.2% de los participantes presentó un nivel de cohesión "aglutinada", mientras que el 50.9% mostró una adaptabilidad "caótica". Esto indica que la mayoría de los niños con obesidad, de entre 5 y 11 años, presentan puntuaciones extremas en ambas dimensiones familiares, lo que refleja una tendencia hacia la disfuncionalidad familiar. Además, esta prevalencia es mayor de lo esperado según la literatura, que reporta alteraciones en la cohesión en un 46.4% y en la adaptabilidad en un 39.2% [17].

5. CONCLUSIONES

Es importante señalar que se seleccionó como sujetos de estudio a niños con obesidad debido a que, como se ha documentado en diversas investigaciones, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. A pesar de ello, el papel de la familia como factor de riesgo ha sido poco explorado. No obstante, en este estudio se demostró una asociación significativa entre los niveles altos o extremos de cohesión y adaptabilidad familiar y la presencia de obesidad en los niños. Por ello, resulta fundamental fomentar e informar sobre prácticas familiares adecuadas que contribuyan a la prevención y al tratamiento oportuno de la obesidad infantil.

REFERENCIAS

- [1] Kaufer-Horwitz M, Pérez HJF. La obesidad: aspectos fisiopatológicos y clínicos. *Inter disciplina*.2022;10 (26): 147-175. DOI <https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2022.26.80973>

- [2] Ramírez SB, Ramírez-López G, Amezcua BM, Caballero HJ. Variables sociofamiliares asociados a mayor riesgo de sobrepeso y obesidad abdominal en niños escolares de un servicio de pediatría en Colima, México. *Revista de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición*. 2021; 71 (2): 104-113. DOI <https://doi.org/10.37527/2021.71.2.003>
- [3] Moreno AL, Lorenzo GH. Obesidad infantil. *Protoc diagn ter pediatr*. 2023;1: 535-542.
- [4] Ortega RM, Jiménez-Ortega AI, Martínez-García RM, Aguilar-Aguilar E, Lozano-Estevan MC. La obesidad infantil como prioridad sanitaria. Pautas en la mejora del control de peso. *Nutr. Hosp*. 2022; 39(3): 35-38. DOI <https://dx.doi.org/10.20960/nh.04308>
- [5] González SR, Ruiz MAO, González ALF, Oudhof-van BH, Vázquez AR. Cohesion, Flexibility and Family Support in Relation to the Psychological Wellbeing of Individuals with Obesity Issues. *Interamerican Journal of Psychology*. 2023; 57(3): 1-21.
- [6] Shamah-Levy T, Romero-Martínez M, Barrientos-Gutiérrez T, Cuevas-Nasu L, Bautista-Arredondo S, Colchero MA, Gaona-Pineda EB, Lazcano-Ponce E, Martínez-Barnetche J, Alpuche-Arana C, Rivera-Dommarco J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre Covid-19. Resultados nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2022.
- [7] Ayala GX, Monge-Rojas R, King AC, Hunter R, Berge JM. Entorno social y obesidad infantil: implicaciones para la investigación y la práctica en Estados Unidos y en los países Latinoamericanos. *Obes Rev*. 2021; 5(S5): e13350. DOI [10.1111/obr.13350](https://doi.org/10.1111/obr.13350)
- [8] González SR, Ruiz MAO, González ALF, Oudhof-van BH, Vázquez AR. Cohesion, Flexibility and Family Support in Relation to the Psychological Wellbeing of Individuals with Obesity Issues. *Interamerican Journal of Psychology*. 2023; 57(3): 1-21.
- [9] Schmidt V, Barreyro JP, Maglio AL. Escala de evaluación del funcionamiento familiar FACES III: ¿Modelo de dos o tres factores? *Escritos de Psicología*. 2010; 3 (2): 30-26.
- [10] Ponce RER, Gómez CFJ, Terán TM, Irigoyen CAE, Landgrave IS. Validez de constructo del cuestionario FACES III en español (México). *Aten Primaria*. 2002; 30 (10): 624-630. DOI [https://doi.org/10.1016/S0212-6567\(02\)79124-5](https://doi.org/10.1016/S0212-6567(02)79124-5)
- [11] Del Valle GF. *Uso de la Escala de Evaluación de Adaptabilidad y Cohesión Familiar (FACES III) en población clínica de un equipo de intervención en crisis. XIII Jornadas de Investigación y Segundo Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 2006.*
- [12] Villarreal-Zegarra D, Paz-Jesús A. Cohesión, adaptabilidad y composición familiar en adolescentes del Callao, Perú. *Revista Propósitos y Representaciones*. 2017; 5(2): 21 – 64. DOI <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2017.v5n2.158>
- [13] Gómez-Clavelina FJ. Evaluación de las familias y FACES III. *Aten Fam*. 2024; 25(1):43-44. <http://dx.doi.org/10.22201/fm.14058871p.2024.187143>
- [14] Paz-Morales MA, Martínez-Martínez A, Guevara-Valtier MC, Ruiz-González KJ, Pacheco-Pérez LA, Ortiz-Félix R. Funcionalidad familiar, crianza parental y su relación con el estado nutricional en preescolares. *Aten Primaria*. 2020; 52(8):548-554. DOI: [10.1016/j.aprim.2020.02.017](https://doi.org/10.1016/j.aprim.2020.02.017)
- [15] González SR, Ruiz MAO, González ALFA, Oudhof-van BH, Vázquez AR. Cohesión, flexibilidad y apoyo familiar relacionado con el bienestar psicológico en personas con obesidad. *Rev Interamerican Journal of Psychology*. 2023; 57(3): 1-21.
- [16] Pérez AGE, Delgado LVC, Mayorga MCM, Carpio ATV. Estado nutricional en población pediátrica y funcionalidad familiar en una unidad educativa ecuatoriana. *Rev Eug Esp*. 2022;16 (2): 35-46. DOI <https://doi.org/10.37135/ee.04.14.05>
- [17] 32.- Feria MM. Factores familiares que influyen en el sobrepeso y obesidad infantil (Tesis para obtener el grado de especialista en medicina familiar). Villahermosa, Tabasco: Universidad Juárez Autónoma Tabasco; 2024.

Correo de autor de correspondencia: lil.yaz@hotmail.com